

КОММУНИКАЦИЯ И ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.

Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.

Собиров Руслан Хасанович. Студент

Ташкентского государственного транспортного университета.

АННОТАЦИЯ В статье анализируется тот факт, что создание общества, являющееся плодом общественных отношений, спасло людей от первобытных времен, и что создание общества сыграло важную роль в укреплении позиции общения в образе жизни людей, появлении потребности в транспорте и его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: общество, потребность, дорога, транспорт, связь.

ANNOTATION The article analyzes the fact that the creation of society, which is the fruit of social relations, saved people from primitive times, and that the creation of society played an important role in the strengthening of the position of communication in people's lifestyle, the emergence of the need for transportation and its further development.

Key words: society, need, road, transport, communication.

Фразы и понятия, используемые в научной коммуникации, средствах массовой информации и в повседневной жизни в целом, различаются по своему объему. Некоторые слова имеют узкое значение, а другие используются в очень широком смысле. Понятие социальных отношений является очень широким понятием. Общественные отношения представляют собой сложную систему, созданную и сформированную в результате сознательной деятельности человека, в которой устанавливаются взаимоотношения во всех сферах и направлениях. Неотъемлемой частью этих отношений выступает и транспортно-коммуникационная система. Все

области и направления в общественных отношениях взаимно детерминированы и всегда требовали друг друга. Говоря научным языком, «парадигма взаимного обмена для общественных отношений представляет собой единую целостную систему. Возникновение общества, являющегося плодом общественных отношений, спасло людей от первобытных времен. Возникновение общества, значение связи в образе жизни людей, возникновение потребности в транспорте и его дальнейшее развитие приобрели важное значение. Сообщество людей, научившихся жить сначала семьей, потом родом и племенем, уже не удовлетворялось, как прежде, проживанием на узкой территории. Теперь они начали искать комфортное место для жизни в окружающей среде¹.

Для этого они изучали и осваивали окружающие большие территории. Для этого были открыты новые дороги и пути. Найдя подходящее место, они поселились здесь. На месте этих поселений со временем появились города. Из этого можно сделать вывод, что древние города строились на приемлемой во всех отношениях земле, в том числе и в районах, где решались вопросы сообщения. Перспективы городов, построенных в столь удобном месте, также были высоки. По словам древнегреческого ученого Платона, настоящий город — это «...город, в котором созданы условия для осуществления достойных похвалы обычаев и нравов людей, где он расположен и где благоприятны природные условия, т. , можно привезти продукты и другие необходимые вещи для жителей». Можно без колебаний сказать, что это мнение великого греческого ученого имеет непосредственное отношение к общению². Потому что можно было привезти продукты и

¹ Salimov B.L. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

² Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407

другие необходимые для населения вещи, употребляется фраза. Что нужно, чтобы взять самое необходимое?

Конечно, должны быть способы. Чем больше дорог связывает город с другими регионами и город расположен на межрегиональной дороге, тем больше будет развиваться город. Тогда, как говорил Платон, такие города будут иметь возможность приносить все необходимое для жизни и развития. В таких городах нет недостатка в предметах первой необходимости. Потому что необходимые продукты привезены из любого региона. Доказать это не составляет большого труда. Просто, если мы посмотрим на географическое положение городов, известных в истории и существующих до сих пор, с историей в несколько тысяч лет, и их место в череде внутренних и международных дорог, то все становится ясно. Потому что все известные и знаменитые города расположены в удобном географическом районе и на пересечении транзитных дорог. Например, мы видим, что такие наши города, как Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез, расположены на одних и тех же важных перекрестках. Во-первых, эти города расположены в центре местных внутренних дорог района. Во-вторых, через эти города проходили ответвления «Великого Шелкового пути», являющегося самым длинным караванным путем в истории человечества, соединяющим Восток и Запад. В свою очередь, эти факторы позволили городам процветать. Можно с уверенностью сказать, что эти факторы также сыграли решающую роль в формировании городов, ставших крупными промышленными и культурными центрами в других странах. Поэтому обилие дорог и наличие приемлемой системы коммуникаций так же необходимы городам, как вода и воздух.

Известно, что в настоящее время в мире насчитывается более 230 стран. Площадь, население и уровень развития этих стран различны. Например: США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Испания, Италия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Саудовская

Аравия, ОАЭ, Кувейт и т. д. Такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, которые были созданы на месте бывшего союза. Во всех этих странах полностью решены дорожные и коммуникационные вопросы. То есть эти страны имеют прямой выход к морю. И можно сказать, что наличие такой возможности стало одним из решающих факторов в достижении нынешнего положения этих стран. На данный момент ведущие страны мира, обладающие большими возможностями, также соревнуются в открытии дополнительных дорог и коридоров связи³. Ведь открытие новых транспортных коридоров ведет к увеличению экономического потенциала и расширению сферы политического влияния. Такая борьба усиливается в Европе, на Кавказе и в азиатском регионе. Безусловно, открытие новых транспортных коридоров в большей или меньшей степени повлияет на социально-экономическое развитие развивающихся стран региона. Естественно, этот эффект будет более положительным. Благодаря этому строительство дорог и загруженность дорог создают благоприятные условия для развития придорожных территорий. Поэтому развивающиеся страны также предпочитают участвовать в проектах создания новых транспортных коридоров. Один из таких проектов называется «Одно место, одна дорога», продвигаемый Китаем.

На сегодняшний день в рамках проекта «Одно место, одна дорога» проведено два международных форума: первый прошел в 2017 году; второй прошел в 2019 году. Оба форума прошли на высоком уровне, были обсуждены многие актуальные вопросы международного сотрудничества. Этот проект имеет большое значение для республик Центральной Азии, особенно для Узбекистана. Потому что проект «Одно место, одна дорога» открывает двери широких возможностей для выхода Узбекистана на мировой

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407

рынок, а для этого и открытия новых путей сообщения. Правильно понимая это, Узбекистан с первых дней одобрил проект «Одно место, одна дорога» и стал его активным участником. Ускоренными темпами ведется строительство местных и международных транспортных дорог, которое должно быть реализовано в масштабах проекта. В 2016 году запуск электрифицированной железной дороги Ангрен-Поп, соединяющей Ферганскую долину, стал большим шагом на пути к этой благородной цели. Со строительством этой дороги расстояние до Китая сократится до 270 километров. Основной задачей сейчас является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Нет сомнения, что запуск этой железнодорожной линии в будущем откроет двери широких возможностей для экономики нашей страны⁴. Эти возможности определяются следующими факторами: во-первых, через эту железную дорогу Узбекистан будет иметь прямой выход в Китай, а через Китай в страны Ближнего и Дальнего Востока; во-вторых, время перекрестного носительства между этими районами сократится на 5-6 дней; в-третьих, через территорию Узбекистана проходит международная дорога, соединяющая Восток и Запад. В результате средства, полученные от транзитных грузов, идут на дальнейшее наполнение бюджета.

Однако пока это планы на будущее. Для строительства этой железной дороги требуется определенная подготовительная работа. На перегонах, через которые проходит железнодорожная магистраль, планируется строительство тоннелей, мостов, подключение линий электропередач, строительство железнодорожных станций и другие работы. В первую очередь идет процесс решения задач по поиску средств и инвестированию для реализации данного проекта.

Литература.

⁴ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Salimov B.L. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.